

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

TO'PLAMI

1-QISM

26-27-SENTABR
2025-YIL

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

aralashish holatlarida ham afsuski hali-haligacha davom etib kelmoqda. Ko‘pchilik hollarda oilada qaynona tomonidan bunday yondoshuv kuzatilsa, ayrim holatlarda qaynona o‘rnini qaynotalar ham egallamoqda. Buning oqibatida yosh kelin-kuyovlar o‘rtasida kelishmovchiliklar yuzaga kelib ajrimlarga sabab bo‘lib qolmoqda. Yoshlar kelin-kuyovlik haq-huquqlari, burch va mas’uliyatlarini yaxshi bilmasliklari, oilaviy madaniyatni tushunmasliklari, umuman olganda yoshlarning oila munosabatlariga tayyor emasliklari oila buzilishiga asosiy sabab hisoblanadi. Oila qurish, uni yuritish qanday amalga oshirilishi, oila a’zolarining bir-birlariga munosabati qay tarzda bo‘lishi haqida muqaddas dinimiz ta’limotlaridan xabardor bo‘lish oila mustahkamligining omilidir. Albatta, har bir narsani bilib, uning mazmun-mohiyatiga tushunib yetib, bilim asosida olib borilishi ko‘p yaxshiliklarga sabab bo‘ladi. Oila munosabatlari juda nozik va murakkab bo‘lib, nihoyatda ehtiyot bo‘lish, unga jiddiy qarash lozim”[4].

Oila tinch, mustahkam, halol-pok bo‘lsa, jamiyat ham osoyishta va farovon bo‘ladi. Jamiyat ravnaqi oila ravnaqi bilan chambarchas bog‘liq. Oilani davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, ularni har tomonlama jamiyatning asosiy bo‘g‘ini sifatida barqarorligini ta’minlash har bir mamlakatning doimiy e’tiborda bo‘ladigan ustuvor yo‘nalishlardan biri sanaladi. Oiladagi ichki muhit va oila atrofidagi ijtimoiy muhitni sog‘lomlashtirish orqali, oilada shaxslararo munosabatlarni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, oila qanchalik oliy qadriyat ekanligini barchaga tushuntirish, oila mustahkamligiga tahdid soluvchi omillarni birmuncha darajada bartaraf etish oilada nizolar, kelishmovchilik hamda ajrimlar soning kamayishiga olib kelishi mumkinligini ayta olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. “Xotin-qizlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilishdagi nutqi”, 2018-yil 7-fevral.
2. www.repost.uz
3. <https://dpspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/5904/1/>
4. Tirkasheva M., Odilova G. Nikoh barqarorligiga ta’sir etuvchi omillar. Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar. Xalqaro ilmiy-metodik jurnal. 2024. 1-son. B.366-369.
5. Ibaydullayeva U.R., Tirkasheva M.A. Oilada ajrimlar yuzaga kelishi va unga olib keluvchi sabablar. Zamonaviy ijtimoiy psixologiya: an’analar va istiqbollar. I xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Jizzax-2023.
6. Курбатов В.И. Конфликтология. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.

BOLA RIVOJLANISHINING INQIROZLI DAVRLARI

ps.f.f.d.(PhD), dots. Norbekova Barno Shavkatovna

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

barnonorbekova2020@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson shaxsining shakllanishi va rivojlanishi jarayoning turli inqirozli davrlari mavjudligi, inqirozlar – bu shaxsiy rivojlanishda tub burilish davrlari bo‘lib, ular psixik rivojlanishni tezlashtirishi, yangicha sifatlarning paydo bo‘lishi yoki mavjud tizimlarning qayta tashkil topishi bilan xarakterlanishi, bu inqirozlarning xususiyatlarini bilish shaxs taraqqiyotiga ijobiy ta’sir ko‘rsatilishi atroflicha yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Inqiroz, o‘z-o‘zini anglash, hissiy beqarorlik, mustaqillikka intilish, o‘jarlik, o‘quv motivatsiyasi, ontogenez.

Inson shaxsining shakllanishi va rivojlanishi uzluksiz jarayon bo‘lib, u butun ontogenez davomida turli bosqichlardan o‘tadi. Bu bosqichlar orasida inqiroz davrlari muhim ahamiyat kasb etadi. Inqirozlar – bu shaxsiy rivojlanishda tub burilish davrlari bo‘lib, ular psixik rivojlanish tezlashishi, yangicha sifatlarning paydo bo‘lishi yoki mavjud tizimlarning qayta tashkil topishi bilan xarakterlanadi. Psixologiya fanida inqirozlar rivojlanishning tabiiy bosqichlari sifatida qaraladi va ularni chuqur tahlil qilish shaxsning ruhiy kamolotini to‘g‘ri tushunishga yordam beradi.

Inqiroz – bu bolaning yoki kattalarning hayotidagi keskin o‘zgarish davri bo‘lib, u ichki qarama-qarshiliklar, yangi ehtiyojlar va imkoniyatlarning yuzaga kelishi bilan bog‘liqdir. Psixologik jihatdan inqiroz davrida shaxs:

- yangi motivatsiyalarni izlaydi;
- o‘z-o‘zini anglash darajasi o‘zgaradi;
- ijtimoiy munosabatlarida yangilanish yuz beradi;
- hissiy beqarorlik kuchayadi.

Ontogenezda asosiy inqiroz davrlari va ularning psixologik ta’siri:

Krizis davri bolalarda turlicha uchrashi, ya’ni ba’zilarida 2,5 boshqalarda esa 4 yoshlarga yaqin yuz beradi. Bu holat bolalarda turlicha kechadi. Ko‘pchilik ota-onalar nazarida o‘tish davri inson hayotining faqatgina o‘smirlik davrida sodir bo‘ladi deyishadi ammo, unday emas. Biz umrimiz davomida 7-8 ba’zan 10 marotabagacha o‘tish davrini boshimizdan kechiramiz.

1. Go‘daklik inqirozi (1 yosh atrofida)

Bu davrda bola mustaqil yurish, gapirishga urinish orqali atrofni faolroq anglay boshlaydi. Psixologik o‘zgarishlar quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- mustaqillikka intilish kuchayadi;
- ota-ona bilan emotsional aloqaning shakli o‘zgaradi;
- “men” obrazining dastlabki ko‘rinishlari paydo bo‘ladi.

Bir yoshgacha davrda paydo bo‘lgan ehtiyojning tobora chuqurlashuvi bilan nutq davrigacha muloqot cheklanganligining nomutanosibligi bir yoshdagi inqirozni keltirib chiqaradi.

Vujudga kelgan qarama-qarshilik o‘z yechimini nutq orqali muloqot davrida topadi va bola o‘sishning bir bosqichidan ikkinchi bosqichiga o‘layotganini ifodalaydi. Go‘dakning nutq faoliyati takomillashgan sayin muloqotning mazmuni boyib, ko‘lami kengayib boradi[1].

2. Erta bolalik inqirozi (3 yosh)

“Men o‘zim” davri sifatida mashhur bo‘lgan ushbu bosqichda bola mustaqillikni talab qiladi.

Psixologik o'zgarishlar:

- o'z fikrini bildirish va o'jarlik;
- kattalar bilan ziddiyatlarning ko'payishi;
- iroda sifatlarining shakllanishi.

3 yoshga kelib bola o'zini kattalar bilan taqqoslay boshlaydi va kattalar qilishi mumkin bolgan (huquqi bolgan), ular bajara oladigan harakatlarni bajarishga intiladi. «Men katta bolsam mashina haydayman», «Men sizga katta tort olib kelaman», «Mening yuzta qo'g'irchog'im boladi» kabi xohishlarini o'z tili bilan ifodalaydi va u kelasi zamonda gapirsa ham o'zining barcha xohishlarini shu bugun amalga oshirishga harakat qiladi. Ko'pincha bunday xislat qat'iylik va qaysarlik bilan namoyon boladi. Bu qaysarlik asosan bolaning kattalarga bildirgan salbiy xatti-harakatlarida namoyon bo'ladi.

Bola o'zini mustaqil harakat qila olishini anglagan vaqtdan boshlab, unda «o'zim qilaman» boshlanadi va bu yana qaysarlik va o'jarlik tarzida ko'rinadi[2].

3. Maktabga kirish inqirozi (6–7 yosh)

Bola o'yin dunyosidan o'quv faoliyatiga o'tadi.

- o'quv motivatsiyasi shakllanadi;
- ijtimoiy qoidalarni qabul qilish zarurati kuchayadi;
- mas'uliyat va intizom hissi paydo bo'ladi.

Kichik maktab yoshining oxiriga kelib an'anaviy ta'lim tizimida chuqur motivatsion inqiroz kuzatiladi (ba'zan uni motivatsion vakuum ham deb ataladi). Bunda yangi ijtimoiy pozitsiyani egallash bilan bogliq motivatsiya yo'qoladi (o'qish hayotiy majburiyatlardan biriga aylanadi), o'qishning mazmunli motivlari mavjud bolmaydi, shakllanmagan boladi. Inqiroz belgilari quyidagilarda namoyon boladi: maktabga umuman salbiy munosabat, unga borish majburiy emas, o'quv topshiriqlarini bajarishni istamaslik, o'qituvchilar bilan nizolashishlar. Bola o'quv faoliyatida qanchalik kam muvaffaqiyatga erishgan bolsa, unga shunchalik ogir tuyuladi. Maktabda o'quvchining barqaror mavqei shakllangan boladi, ayniqsa qulay bolmagan mavqe o'smirlik davriga olishda ham saqlanib qoladi. Boshlang'ich sinf davrida bilim, malaka va ko'nikmalarning yetishmasligi tufayli hal qilinmagan qiyinchiliklar o'smirlik davriga olishda yanada chuqurlashadi. Bola hal qilishi zarur bolmagan, muammolar, topshiriqlarga duch keladi (o'zini tekshirish va boshqalar bilan solishtirish, har xil o'qituvchilarning talablariga, ta'limning yangi sharoitlariga moslashish) [2].

Inqirozlar o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Buning bir qancha sabablari mavjud. Mashhur rus psixologi L.S.Vigotskiyning ta'kidlashicha: «Bola taraqqiyotida barqaror davrlar, inqirozli davrlar bilan almashadi. Inqirozlar ikki yosh davri tutashgan joyda, bola psixikasi va xulq-atvorida eski xususiyatlarning yo'qolib yangilarining shakllanishi davrida ro'y beradi.

Kattalar har bir yosh bosqichidagi bolalarga ma'lum talablar qo'yadi, ular bajarishlari mumkin bo'lgan huquq va burchlarini belgilaydi. O'z-o'zidan ma'lumki, bola o'sib, rivojlanib brogan sari uning imkoniyatlari ham ortib boradi. Natijada jamiyat tomonidan bolalarga qo'yilgan talablar, huquq va burchlarning mas'uliyati ham orta boradi. Har bir yosh bosqichining oxiriga kelganda jamiyat tomonidan belgilangan talablar, huquq va burchlar bolaning imkoniyatlari bilan mos kelmay

qoladi, ya'ni bola jamiyat tomonidan qo'yilgan talablardan o'zib ketadi. Buning natijasida jamiyatning bolalar yosh bosqichi oldiga qo'ygan talablari, huquq va burchlari, axloq me'yorlari bilan bolaning imkoniyatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga keladi. Har bir yosh bosqichida maydonga keladigan krizis, ya'ni inqiroz davri ana shunday jamiyat talablari bilan bolaning imkoniyatlari o'rtasidagi ziddiyatdan paydo bo'ladi.

Farzandini har tomonlama kamol topgan haqiqiy inson qilib tarbiyalash har bir ota – onaning ezgu niyatidir. Chunki, aqlan va axloqan barkamol bo'lgan kishi ona yurti oldidagi xizmatlari uchun doimo xalq orasida hurmat e'tiborda bo'lgan va e'zozlangan. Shu bois o'zbeklar insoniylik fazilammlari poydevorining faqatgina oilada qo'yilishini, ya'ni odob – axloqning avvali oiladan boshlanishini azal – azaldan sezishgan va oila tarbiyasiga alohida e'tibor bilan qarashgan.

Bugungi kunda har bir ota-onani bir savol qiynamoqda. Bugungi kun bolalari ahloqiy tarbiyasida ba'zi bir salbiy og'ishlikning yuzaga kelishiga nima sabab bo'lmoqda. Maktabgacha yosh davrda bola kutilmaganda qaysar bo'lib qolishi, kattalarning gapiga kirmay aksincha, aytganlarining butunlay teskarisini qilishi yoki kattalar xurmatining qadrsizlantirilishi holatlari yuqorida keltirilgan inson rivojlanishining turli davrlarda kechiradigan inqirozli davrlar haqida bola tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi ota-onalar, oilaning katta a'zolari, pedagoglarni bilimlarining yetishmasligi natijasida ham yuzaga keladi.

Ontogenez jarayonidagi inqirozlar inson psixologik rivojlanishining ajralmas qismidir. Ular shaxsning yanada yetuklashuvi, mustaqillik, o'zini anglash va ijtimoiylashuvining kuchayishiga olib keladi. Shu bois, inqirozlarni faqat muammo sifatida emas, balki shaxsiy rivojlanishning zaruriy pog'onasi sifatida ko'rish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'oziyev E. Ontogenez psixologiyasi. Toshkent. "NIF MISH" nashriyoti. 2020-yil 38-betlar.
2. Nishanova Z.T, Kamilova N.G., Abdullayeva D.U., Xolnazarova M.X. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya. "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2018-yil, 243-244 -317 betlar.
3. Jalilova S.X. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi. «Faylasuflar» nashriyoti. Toshkent – 2017 244-245-betlar.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYALAR SHAROITIDA TURIZM YO'NALISHIDA TIL O'RGANISH VIRTUAL LABORATORIYASINI JORIY ETISH MUAMMOLARI VA IMKONIYATLARI

p.f.n., dots. Salohiddin Aliqulov Turdimuratovich

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Gullolaxon Mexmonaliyeva Jo'raboy qizi.

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali tayanch doktoranti